

**O‘ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSI (HTTP//UZBEKCORPUS.UZ/) DA
“BOBURNOMA” ASARI VA JADID TILSHUNOSLARI ASARLARI LINGVISTIK RESURS
SIFATIDA**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582634>

Mamadaliyeva Komila Muhammadqosim qizi,

O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotatsiya: O‘zbek tili elektron korpusi (<http://uzbekcorpus.uz/>) DSc, Nilufar Abduraxmonova muallifligidagi yirik ilmiy loyihalardan biri bo‘lib, maqolada korpusning rivojlantirib boyitib borilayotgani va uning tarkibiga lingvistik resurs sifatida kiritilayotgan mualliflik korpuslari – “Boburnoma” asari va jadid namoyondalarining lingvistik asarlari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: elektron korpus, “Boburnoma”, jadid namoyondalari, lingvistik resurs, subkorpuslar, qidiruv, mualliflik konkordanslari

O‘zbek tili elektron korpusi (<http://uzbekcorpus.uz/>)ni rivojlantirib, boyitib borish ishlari davom etmoqda. Uning “Korpus haqida” deb nomlangan qismida shunday ma’lumot berilgan :

O‘zbek tilining ushbu elektron korpusi bir necha yillik olib borilgan tadqiqotlar ilmiy hamkorlik va loyihalardan olingan natijalar mahsuli hisoblanadi. O‘zbek tili korpusining joriy holatida o‘zbek tilida yaratilgan lingvistik lug‘atlar, web sahifalar, o‘zbek tilining morfologik ma’lumotlar bazasi, o‘quv adabiyotlar hamda turli janrdagi ilmiy, rasmiy va badiiy matnlar majmuasidan tashkil topgan. Korpus – og‘zaki va yozma matnlar yig‘indisi sifatida, ma’lumotlarni boshqarish va foydalanish imkoniyatiga ega dasturiy ta’minot hisoblanadi.

Ushbu korpusning tarkibida ichki –subkorpuslar ham mavjud:

- Parallel korpus
- Mualliflik korpusi
- Ta’limiy korpus

Shuningdek, turli lingvistik resurlar o‘zbek tilining tezaurusi, ingizcha-o‘zbekcha fe’lli frazemalar lug‘ati hamda boshqa lingvistik lug‘atlar o‘rin olgan.

“Boburnoma” konkordansini ham mualliflik korpusi sifatida o‘zbek tili elektron korpusiga kiritish ishlari yaqindagina yakunlandi.

Endilikda korpusdagi qidirish tugmasi orqali “Boburnoma”dagi istalgan soʻzni qidiruvga berib soʻzning yonidagi matni bilan birga asarning qaysi qismlarida necha uchraganini koʻrishiz mumkin.

Oʻzbek adabiyotshunosligida mualliflik konkordansini tuzish anʼanasini Alisher Navoiy “Xamsa”si konkordansidan boshlandi.

Matni tayyorlash algoritmi singari uni konkordansga aylantirish algoritmi ham ishlab chiqilgan. Mumtoz asarlar konkordansini tuzishda umumiy jihatlar koʻp boʻlsa ham asar xususiyatlaridan kelib chiqadigan xususiyliklar ham mavjud. “Boburnoma” konkordansi ana shu xususiyatlarni inobatga olib tuziladi

Butundunyodagi boburshunos olimlarning barchalari birdek eʼtirof etadigan yana bir jihat bu “Boburnoma”ning qomusiyligidir. Boburning oʻzi qomusiy bilimlar sohibi boʻlganidan kundaliklari tarzida yozilgan noyob asarida barcha sohalarga oid qimmatli maʼlumotlar, ilmiy faktlar, oʻz tajribalari natijalarini keltirib oʻtadi.

“Boburnoma” qimmatini toʻgʻri anglagan dunyo ziyolilari “Boburnoma”ni oʻquv dasturlariga kiritilishi shart degan taklifni beradilar.

Taniqli pokistonlik jurnalist Ayozi Amir “Boburnoma”dan taʼsirlanib, “Biz qanday” musulmonlardan kelib chiqqanmiz?” deb sarlavhalangan maqola chop etgan. Maqolada Bugungi kunda butun dunyoda dolzarb boʻlgan diniy-siyosiy mafkurachilikka “Boburnoma”ni oʻrganish uni oʻquv dasturlariga kiritib yoshlar ongiga singdirish bilan yechim topish mumkinligini aytadi.

Yurtimizda esa Bobur hayoti va asarlarini oʻrganish, taʼlimning barcha bosqichlarida allaqachon boshlab yuborilgan. Ayniqsa mustaqillik bunga katta eʼtibor qaratildi.

Jahongir bobomiz ijodiy merosini xalqaro miqyosda o'rganish maqsadida Bobur nomidagi xalqaro fond va ekspeditsiyaga 1992 yilda asos solindi hamda bir qator amaliy ishlar bajarildi.

Ana shunday amaliy ishlardan yana biri “Boburnoma” konkordansini yaratishdir. Bu esa nafaqat adabiyotshunoslarimiz balki tilshunos, leksikograf, hamda biz kabi yosh kompyuter lingvistlarimizning birgalikda bajarishimiz shart bo'lgan vazifamizdir. Asarning yuqorida faktlar bilan sanalgan dolzarblik va qomusiylik darajasi ham unga maxsus xarita vazifasini bajaruvchi konkordans lug'at tuzish nihoyatda zarur va samarali bo'lishini ko'rsatadi.

O'zbek tili elektron korpusi (<http://uzbekcorpus.uz/>)ga kelgusida xonliklar davri ijodkorlari, undan so'ng jadidlar davri namoyondalarining badiiy va ilmiy asarlarini ham kiritish ishlari boshlab yuborilgan. Jadidlardan Abdurauf Fitratning lingvistik asarlari to'planib korpus uchun tayyor matn holatiga ham keltirildi. Tadqiqotlar davom ettirilmoqda.